

FALERONIMLAR TARKIBIDA QO‘LLANUVCHI INDIKATORLAR.**Razzaqova Sumbul Shermet qizi**

Urganch davlat universitetidoktaranti

Onomastik indikatorlar nom tarkibida ishtirok qilib, nomning xarakteri, mazkur obyektning boshqa xususiyatlarini o‘zida saqlagan bo‘ladi. O‘zbek tilshunosligida har bir onomastik birlikni taqdiq qilishda onomastik indikatorlarni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Indikatorlar nomning qanday, qaysi, obyektning atoqli oti ekanini aniqlab, unga ishora qilib turadi. Mana shunday holat faleronimikada ham mavjud. Faleronimlar tuzilishidagi mana shunday vositani biz “faleronimik indikatorlar” deb atashni lozim topamiz. Faleronimik indikatorlar taqdirlash va rag‘batlantirish belgisi bo‘lgan mukofotlar nomlarini qaysi turga kirishiga aniqlik kiritadi va uni ifodalab turadi. Bunday indikatorlar apellyativ birlik sifatida morfologik jihatdan ot turkumiga mansubdir va faleronimlar tarkibida indikatorlik xususiyatini kasb etadi. Turli so‘zlarni faleronimlikka, muayyan mukofotlarning atoqli nomini ifodalashga xoslaydi. Indikatorlarning har biri leksik-semantik, funksional xususiyatlarga ega. Faleronimlar va faleronimik indikatorlarning genetik aloqasi ularni bir xil hodisa deb qarashga asos bermaydi. Ular garchi o‘zaro aloqador bo‘lsalar ham, bir-biridan farqlanadi. Indikatorlar bir xildagi shaxs, o‘rin-joy, osmon jismi, o‘simlik, hayvonot kabi obyektlarning guruhini nomlaydi, atoqli otlar esa nomlangan obyektlardan birini boshqalaridan ajratib ko‘rsatadi. Indikatorlar tushuncha ifodalaydi, atoqli otlar esa bunday xususiyatga ega emas. Boshqacha aytganda, indikatorlar va onomastik birliklar bir kategoriyaning ikki shakli hisoblanadi: indikatorlar atoqli ot tarkibidagi turdosh so‘z sanaladi. Bu ikki leksik guruhdagi elementlar doimo bir-biriga o‘tib turadi. O‘Rajabov “Toponimik indikatorlarning funksional-semantik xususiyatlari” mavzusidagi dissertatsiyasida o‘z qatlamga oid indikatorlar va o‘zlashma qatlamga oid indikatorlar kabi guruhlab tasnif qiladi. Faleronimik indikatorlar ham , asosan,

o‘zlashma qatlamga mansub so‘zlarni tashkil qiladi. Har bir til o‘zining leksikasi va grammatik strukturasi boshqa til elementlarini ma’lum darajada saqlagan bo‘ladi. Albatta, bu turli lingvistik sabablardan tashqari lingvistik bo‘lmagan sabablarga ham bog‘liqdir. Har bir xalq o‘z taraqqiyoti davomida boshqa xalqlar bilan aloqada bo‘ladi. Ularning iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalari tilda o‘z aksini topadi. Shu tariqa uzoq davrlar jarayonida aloqa qilish boshqa tillardan leksik elementlarning o‘tishiga sabab bo‘ladi.

Faleronimik indikatorlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

Orden – (lot. ordo — qator, daraja) metall nishon, taqdirlash belgisi, harbiy yoki fuqarolik xizmatlari uchun beriladigan faxriy mukofot. Ordenning taqdirlash belgisi sifatida vujudga kelishi ritsarlik tarixi bilan bog‘liqdir. Qadimda ritsarlar alohida kiyim bosh kiyib, bo‘yinlariga qimmatbaho metallardan yasalgan krest taqib yurishgan, bu ularning muayyan ritsarlik tashkiloti (ordeni)ga tegishlilikini bildirib turgan. «Falon Orden kavaleri» (ya’ni a’zosi) degan ibora ana shundan kelib chiqqan. XIV-XVI asrlarda saroy amaldorlarining belgilari paydo bo‘ldi, ular keyinroq mukofotlar tusini oldi (mas, 1348- yoki 1350-yildan inglizlarning Bog‘ichlar ordeni; 1399-yildan Bani ordeni; 1429-yildan avstriyaliklar va ispanlarning Oltin Jun teri ordeni; 1579-yildan fransuzlarning muqaddas Ruh ordeni). Islom dini tarqalgan Turkiya, Eron, arab davlatlarida podshohlar buyuk xizmatlar ko‘rsatgan odamlarni bo‘yniga taqishga mo‘ljallangan yarim oy shaklidagi nishonlar bilan taqdirlashgan. Taqdirlash marosimlari, asosan, diniy va milliy bayramlarda o‘tkazilgan. Rossiyada birinchi orden Petr I 1698-yilda ta’ sis etgan (avliyo apostol Andrey Pervozvanniy ordeni). Oktabr to‘ntarishidan keyin podsho orden va medallari bekor qilindi. O‘zbekiston mustaqil respublikalar ichida birinchi bo‘lib o‘z orden va medallarini joriy etdi hamda ularni, shuningdek, turli esdalik va kolleksiya tangalarini o‘zida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ydi. Ushbu indikator quyidagi faleronimlar tarkibida qo‘llangan: «Mustaqillik» ordeni bilan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari mustaqil huquqiy davlat barpo etish va uni mustahkamlashga, respublikada tinchlik va taraqqiyotni ta’minlashga

qo‘shgan ulkan hissalarini uchun mukofotlanadilar. Masalan, «El-yurt hurmati» ordeni bilan mamlakat mustaqilligini, uning iqtisodiy qudratini mustahkamlashga, milliy ma‘naviyatni, madaniyatni yuksaltirishga katta hissa qo‘shgan, o‘z mehnati, ilmiy, jamoat ishi, mehnatsevarligi va vatanparvarligi bilan jamoatchilikning izzat-hurmatiga sazovor bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari mukofotlanadilar.

«Fidokorona xizmatlari uchun» ordeni bilan mamlakatning iqtisodiy va madaniy yuksalishiga, mudofaa qudratini kuchaytirish va milliy xavfsizligini ta‘minlashga, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni, millatlararo hamjihatlikni mustahkamlashga, xalq farovonligini oshirishga katta hissa qo‘shgan, o‘zining iste‘dodi, bilim va tajribasini Vatanimiz ravnaqiga baxsh etib, fidoyilik namunasini ko‘rsatib kelayotgan fuqarolar va harbiy xizmatchilar mukofotlanadi.

«Mehnat shuhrati» ordeni bilan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari O‘zbekistonda iqtisodiyot va madaniyat yuksalishiga, xalq farovonligi oshishiga, tinchlik va barqarorlik saqlanishiga xizmat qiladigan ulkan ishlari uchun mukofotlanadilar.

I va II darajali «Shon-sharaf» ordeni bilan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari Vatanni himoya qilishda ko‘rsatgan fidoyilik va mardlik uchun, O‘zbekistonda mudofaa qudratini va milliy xavfsizlikni mustahkamlash, qurolli kuchlarning jangovar tayyorgarligini oshirish va huquq-tartibotni ta‘minlash ishidagi katta xizmatlari uchun mukofotlanadilar.

«Do‘stlik» ordeni bilan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari O‘zbekistonda yashayotgan barcha millat va elatlarning vakillari o‘rtasida do‘stlik, o‘zaro hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash ishida erishgan katta yutuqlari, O‘zbekiston xalqining boshqa mamlakatlar xalqlari bilan do‘stlik va har taraflama hamkorligini rivojlantirganliklari uchun mukofotlanadilar.

«Mardlik» ordeni O‘zini Vatanni himoya qilishga va ona yurt xizmatiga bag‘ishlagan, bunda mardlik hamda jasorat ko‘rsatgan O‘zbekiston Respublikasi

harbiy xizmatchilari va boshqa fuqarolari mukofotlanadi. Alohida hollarda O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi bo‘lmagan shaxslar ham mukofotlanishi mumkin.

Medal (frans. medaille, lot. metallum — metall) — biror voqea, arbob yoki joy sharafiga chiqariladigan, odatda 2 tomoniga tasvir tushirilgan va (yoki) yozuvi bo‘lgan, ko‘pincha, doira, tuxumsimon yoki ko‘pburchakli shakldagi, har xil o‘lchovli metall nishon. Aksariyat hollarda oltin, kumush, bronzadan tayyorlanadi. Medal Qadimgi Rimdayoq ma’lum edi. Lekin medal yasash san’ati XIV-XV asrlarda boshlangan (Italiya, Vizantiya). Medal davlat yoki jamoatchilik mukofoti sifatida alohida xizmatlar, mardlik uchun, fan, madaniyat, sport sohasidagi katta yutuqlar uchun, yubiley sanalari munosabati bilan esdalik uchun, biron bir voqeda ishtirok etganlik uchun beriladi. Ushbu indikator quyidagi faleronimlar tarkibida qo‘llangan:

«Jasorat» medali bilan O‘zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilari, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasining va ichki ishlar organlarining xodimlari respublikaning milliy xavfsizligini ta’minlash, jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashda, harbiy burchni yoki xizmat burchini ado etish vaqtida ko‘rsatgan mardlik va jasoratlari uchun mukofotlanadilar.

«Sodiq xizmatlari uchun» medali bilan yuksak kasbiy mahoratini, harbiy va vatanparvarlik burchiga sadoqatini namoyon etgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari mamlakatning mudofaa qobiliyati hamda milliy xavfsizligini mustahkamlash, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining jangovar shayligini oshirish va O‘zbekistonda huquq-tartibotni ta’minlash ishidagi katta xizmatlari uchun mukofotlanadilar.

«Kelajak bunyodkori» medali bilan vatanparvarlik, fidoyilik va mehnatsevarlik fazilatlarini namoyon etib, xalq manfaatlari uchun sadoqat bilan xizmat qilayotgan, Vatanimizning xalqaro maydondagi obro‘-e’tiborini yuksaltirishga va shon-shuhratini oshirishga munosib hissa qo‘shayotgan, mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida faolligi va tashabbuskorligi bilan tengdoshlariga o‘rnak bo‘layotgan, shuningdek

o‘qishda va mehnat faoliyatida katta yutuqlarga erishgan, 14 yoshga to‘lgan va 30 yoshdan oshmagan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari mukofotlanadi.

«Shuhrat» medali bilan respublika iqtisodiyoti, fani va madaniyatini rivojlantirish, yosh avlodni vatanparvarlik hamda milliy istiqlol va ijtimoiy taraqqiyot g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishida o‘zining halol mehnati bilan katta yutuqlarga erishgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi bo‘lmagan shaxslar mukofotlanadilar.

Nishon - (forscha –belgi, iz; muhr,tamg‘a; alomat; mo‘ljal; orden,medal;) omonimlik xususiyatga ega bo‘lib, orden va medal so‘zlari bilan bir ma’noda qo‘llanadi . Nishon so‘zi faleronimik indikator sifatida esdalik nishoni va ko‘krak nishoni kabi birikma ko‘rinishida keladi. Esdalik nishoni – alohida olingan sanalar, bayramlar munosabati bilan taqdirlash shakli hisoblanadi. Masalan,

“O‘zbekiston Konstitutsiyasiga 25 yil” esdalik nishoni bilan mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ma’naviy salohiyatini va mudofaa qudratini yuksaltirish, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, davlatimiz sarhadlarining daxlsizligini ta’minlash, jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlikni, millatlararo do‘stlik va totuvlikni asrash, asosiy qonunimizning hayotimizdagi o‘rni va ahamiyatini keng targ‘ib etish, yosh avlodni qonunga hurmat, Vatanga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga munosib hissa qo‘shib kelayotgan barcha soha vakillari, mehnat faxriylari, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamda boshqa shaxslar taqdirlanadi.

“O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25yilligi” esdalik nishoni bilan mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ma’naviy salohiyatini va mudofaa qudratini yuksaltirish, davlatimiz sarhadlarining daxlsizligini ta’minlash, demokratik islohotlarni amalga oshirish, jamiyatimizda hukm surayotgan millatlararo do‘stlik va totuvlikni, tinchlik va barqarorlikni asrash, milliy madaniyatimiz va san’atimizni rivojlantirish, sog‘lom va barkamol avlodni voyaga

yetkazish, yoshlarimizni vatanparvarlik va istiqloq g'oyalari sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga munosib hissa qo'shib kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning barcha sohalari vakillari, mehnat faxriylari, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamda boshqa shaxslar taqdirlanadi.

Ko'krak nishoni ham faleronimlar bilan qo'llanuvchi faol indikator hisoblanadi. Ko'krak nishoni – fuqarolarni alohida soha, faoliyat yo'nalishlarida qilgan alohida xizmatlarini mukofotlash shaklidir. Masalan, “Jismoniy tarbiya va sport a'lochisi” ko'krak nishoni bilan Olimpiya, Paralimpiya va Osiyo o'yinlari hamda jahon, Osiyo chempionatlarida va boshqa nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan, Vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan sportchilarning trenerlari, jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishiga munosib hissa qo'shib kelayotgan, shuningdek, mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va jamiyat hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi ekanini targ'ib qilish, iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida sidqidildan mehnat qilayotgan, respublikada jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlashda jonbozlik ko'rsatayotgan tajribali, yetuk jismoniy tarbiya va sport sohasi vakillari taqdirlanadilar.

“Ma'naviy-ma'rifiy ishlar a'lochisi” ko'krak nishoni bilan O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga munosib hissa qo'shgan harbiy xizmatchilar va fuqarolar taqdirlanadi. “Soha iftixori” ko'krak nishoni bilan Davyergeodezkadastr qo'mitasi sohada uzoq yillar mobaynida samarali faoliyat yuritayotgan, uning rivojiga o'zining sezilarli hissasini qo'shgan xodimlar hamda o'zini har tomonlama namoyon etib kelayotgan jonkuyar yoshlar munosib taqdirlanadi.

“Mahalla iftixori” ko‘krak nishoni ko‘krak nishoni bilan mamlakatimizning iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ilm-fan, madaniyat, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, yurisprudensiya hamda boshqa sohalarida ko‘p yillar davomida halol va samarali mehnat qilgan nafaqa yoshidagi yurtdoshlarimiz, shuningdek, ishlamaydigan, hayotini oilalar mustahkamligini saqlash, farzandlarimizni jamiyat oldida mas‘uliyat, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga, kattalarga va yosh avlod vakillariga hurmat, ona-Vatanga muhabbat, istiqlol g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga bag‘ishlab, jamiyatimizda hurmat qozongan onalar taqdirlanadi.

“Huquqiy targ‘ibot ishlari uchun” ko‘krak nishoni ko‘krak nishoni bilan jamiyatda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga munosib hissa qo‘shgan davlat organlari va tashkilotlar xodimlari aholining huquqiy savodxonligini oshirishda ko‘rsatgan xizmatlari uchun taqdirlanadilar.

Mukofot - faleronimik indikator sifatida biron bir faoliyat sohasidagi alohida yutuqlar uchun rag‘batlantirish shakli. O‘zbekiston Respublikasida pul va natura ko‘rinishidagi, yakka shaxslarga yoki jamoaga beriladigan mukofotlar mavjud mukofotlar o‘zining darajasiga ko‘ra: davlat mukofotlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat tashkilotlarining mukofotlari, korxonalar, muassasalarning o‘z xodimlariga beradigan mukofotlari, xalqaro mukofotlarga; shakliga ko‘ra esa — ordenlar, medallar, faxriy unvonlar, qimmatbaho sovrinlar, pul mukofotlari va boshqalarga bo‘linadi. Ushbu indikator quyidagi faleronimlar tarkibida qo‘llangan:

Nihol mukofoti, O‘zbekiston yoshlar ittifoqining mukofoti, Mard o‘g‘lon davlat mukofoti, Beruniy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi davlat mukofoti.

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti O‘zbekistonning madaniy hayotida katta voqea bo‘lgan, milliy qadriyatlar xazinasini boyitgan adabiyot, san‘at va me‘morlik sohasidagi eng yorqin va sermazmun asarlar uchun beriladi. Bu mukofotga respublikada hamda chet ellarda e‘lon kilingan, alohida kitob shaklida nashr qilingan, ommaviy ravishda ijro etilgan, ko‘rsatilgan va namoyish qilingan

hamda keng jamoatchilik tomonidan yuqori baholangan badiiy asarlar, san'at namunalari taqdim etiladi.

Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'lim, fan, adabiyot, madaniyat, san'at, sport va jamoatchilik faoliyatida alohida yutuqlarga erishgan o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan iqtidorli qizlarga beriladi.

Kamoliddin Behzod nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti adabiyot, san'at va me'morlik sohasidagi davlat mukofotlaridan biri. Sharq uyg'onish davri yetuk san'atkori, buyuk miniatyurachi musavvir Kamoliddin Behzod nomi bilan yuritiladi. Mukofot tasviriy va amaliy san'at, xalq hunarmandchiligi sohasida yaratilgan, milliy istiqlol g'oyalarini yorqin badiiy shakllarda aks ettirgan, O'zbekistonning buyuk tarixini va hozirgi yuksalish jarayonlarini haqqoniy obrazlar orqali gavdalantirgan va keng jamoatchilik tomonidan tan olingan yetuk san'at asarlari uchun beriladi.

Faxriy unvon ham faleronimik indikatorlar sirasiga kiradi. Faxriy – (arabcha hurmatli, sharafli, muhtaram) – alohida xizmatlari uchun taqdirlash ma'nosini bildiradi

Unvon- (arabcha adres, sarlavha, nom, belgi, ramz) omonimlik xususiyatiga ega bo'lib, biror ish-faoliyat sohasidagi alohida xizmatni rasman e'tirof etadigan, vakolatli organlar tomonidan beriladigan nom .

Faxriy unvon- O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning alohida xizmatlarini yuksak e'tirof etish shakllaridan biri. Ushbu indikator quyidagi faleronimlar tarkibida qo'llangan:

«O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi» faxriy unvoni, «O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan me'mor» faxriy unvoni, «O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist» faxriy unvoni, «O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi» faxriy unvoni.

Nominatsiya – (lot. – Nomination atash, nomlash; nomzodlik ko'rsatish) – muayyan ijodkorlik, ish-faoliyat sohasi bo'yicha bo'ladigan musobaqa-tanlovlarga

nomzodlar ko'rsatish va g'oliblarni aniqlash jarayoni. Ushbu indikator quyidagi faleronimlar tarkibida faol qo'llangan :

“Ilm-fan sohasini rivojlantirishdagi kuchli irodasi va matonati uchun” nominatsiyasi, “Yilning eng faol maktab direktori” nominatsiyasi , “Eng yaxshi professori” nominatsiyasi, “Eng yaxshi dotsent” nominatsiyasi, “Eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi” nominatsiyasi, “Yilning eng faol o'qituvchisi” nominatsiyasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. Namangan,2006
2. Rajabov O'. Toponimik indikatorlarning funksional-semantik xususiyatlari. ND. Toshkent ,2009.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 6-jild.Toshkent ,2003.560-bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 3-jild.Toshkent.2006.42-bet